

KRALİÇE I. ELİZABETH VE İNGİLTERE’NİN ALTIN ÇAĞI

Öz

İngiltere’nin en kanlı ve en yıpratıcı iç savaşlarından olan Güllerin Savaşı, Tudorların İngiliz tahtını ele geçirmesi ile sona ermiştir. İngiltere’nin güçlü bir monarşi haline gelmesine büyük katkıda bulunan Tudor hanedanından sadece beş hükümdar tahta çıksa da, bunlardan ikisi tarihe isimlerini yazdırabilmeyi başarmıştır. Babası VIII. Henry’nin kurduğu İngiltere Kilisesi’nin başına geçen ilk kadın olan Kraliçe Elizabeth, tarihe yön veren kadınlardan biri haline gelmiştir. Gerek yarattığı ve bugün hala oldukça popüler olan Bakire Kraliçe kültürü, gerekse İngiltere’de uzun süre etkisi sürecektir olan sanat ve kültürel yaşamın gelişmesine katkı sağlamış olması bakımından Elizabeth ülkesinde adeta bir efsane haline gelmiştir. Tüm dünyada patriyarkal sistemin görüldüğü bir toplum düzeninde ülkesini koruyan ve geliştiren bu kraliçe bir kadının da devlet yönetiminde başarılı olabileceğini göstererek kadın hükümdarlar için öncü olmuştur. İngiltere’nin Avrupa’nın en güçlü ülkesi İspanya’ya karşı kazandığı deniz zaferi, bir kadın olarak Elizabeth’in ne denli başarılı bir hükümdar olduğunu göstermektedir. Elizabeth’in sanata verdiği desteğin en önemli sonucu, bugün eserlerini hala keyifle okuduğumuz William Shakespeare ve Christopher Marlowe’un ortaya çıkmasını sağlamış olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: *I. Elizabeth, Bakire Kraliçe, Altın Çağ, Tudor Hanedanı, İngiltere.*

QUEEN ELIZABETH I AND ENGLAND’S GOLDEN AGE

Abstract

The War of the Roses, one of England's bloodiest and most grueling civil wars ended with the Tudors taking the English throne. Even there is only five rulers from the Tudor dynasty, which contributed greatly to England's becoming a powerful monarchy, came to the throne, two of them managed to write their names in history. Queen Elizabeth the first woman to head the Church of England which founded by her father Henry VIII, has become one of the women who shape history. The cult of the Virgin Queen, which she created and is still very popular even today, has become a legend in Elizabethan country in terms of contributing to the development of art and cultural life, which will have a long-lasting influence in England. This queen, who protects and develops her country in a society where the patriarchal system is seen all over the world, has been a pioneer for female rulers by showing that a woman can be successful in state administration. England's naval victory over Europe's most powerful country, Spain, shows how successful Elizabeth was as a woman. The most important result of Elizabeth's support for the arts is the emergence of William Shakespeare and Christopher Marlowe, whose works we still read with pleasure today.

Keywords: *Elizabeth I, The Virgin Queen, The Golden Age, House Tudor, England.*

Kraliçe I. Elizabeth ve İngiltere'nin Altın Çağı

'Ben, bir kadının güçsüz ve zayıf bedenine sahibim ancak bir kralın yüreğine ve cesaretine sahibim, hem de bir İngiltere kralının.'

I. Elizabeth, Tilbury. 1588.

1. Giriş

Bu çalışma İngiltere'nin Bakire Kraliçe'si ve Tudor Hanedanı'nın son yöneticisi I. Elizabeth'in hükümdarlığına ve bu dönemin yapısına bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda İngiltere'de bu dönemde ve öncesinde görülen dini ikilem, hükümdarların dini bakış açıları ile birlikte İngiltere'nin bu dönemde nasıl bir durum içerisinde olduğu incelenmiş, Tudor Hanedanı'nda I. Elizabeth'ten önce tahta çıkan kral ve kraliçeler hakkında yapılan incelemeler sunulmuştur. İngiltere'de Tudor dönemi, Kral VII. Henry'nin (1457-1509) York kralı olan III. Richard'a (1452-1485) karşı ayaklanıp kendini kral ilan etmesi ve Bosworth Savaşı'nda Richard'ı öldürerek taç giymesi ile başlamıştır.¹ Tudorların İngiltere tahtındaki hak iddiaları dolaylı bir yoldandır,² dönemin soyluları arasında tahta hak iddiası çok daha güçlü kişiler vardı ve VII. Henry bu yüzden York Prensesi Elizabeth (1466-1503) ile evlenerek York ve Tudor hanedanlarını birleştirdi, bu sayede meşruluğunu arttırarak gerçek kral olduğunu vurgulamaya çalıştı. Henry'nin kurmaya çalıştığı yeni ve merkezi krallık sistemi ile gelişmeye başlayan İngiltere hazinesi, Tudor hanedanının güçlenmesine gidecek olan yolu açmaya yaramıştır.

Tudor dönemi İngiltere'nin en parlak, aynı zamanda en kanlı zamanlarından olarak nitelendirilir. Bu hanedandan sadece beş hükümdarın İngiltere tahtına oturmasına karşın güçlü İngiltere krallığının, reformların ve ticari gelişmelerin büyük ölçüde ilerlediği bir dönem olmuştur. VIII. Henry döneminde temeli başlayan sağlam İngiliz monarşisi, I. Elizabeth ile güçlü bir noktaya ulaşmıştır. Yine VIII. Henry döneminde İngiltere'nin Roma Katolik Kilisesi ile ayrılması ve İngiliz Kilisesi'nin kurulması, Elizabeth döneminde dönemin en güçlü krallığı olan İspanya Armadasının yenilmesi gibi olaylar Tudor döneminin en önemli gelişmelerindendir. Sanatın, ticaretin ve ekonominin ciddi anlamda güçlenmeye başladığı bu dönemde, İngiltere gittikçe bir Rönesans devleti haline gelmiş, I. Elizabeth ile özellikle kültürel ve sanatsal yaşamdaki gelişmeler sonucu İngiltere altın çağını yaşamıştır. İngiltere'nin ilk kraliçesi I. Mary'nin tahta çıkması, onun ardından 44 yıllık hükmüyle Avrupa'da ciddi bir etki yaratmayı başaran I. Elizabeth'in peş peşe hükümdar olmaları Tudor İngiltere'sindeki yapıda yeni bir bakışa neden olmuştur: İngiliz tahtına bir kadının da oturabileceği fikri.

İngiltere'de Tudorlar sahneye çıkmadan önce ülkeyi kaosa sürükleyen Güllerin Savaşı patlak vermişti. İki de Plantagenet soyuna dayanan Lancaster ve York haneleri arasındaki bu iç savaşın tam anlamıyla bitişi, Lancaster soyundan gelen Henry Tudor'un, IV. Edward'ın kızı Yorklu Elizabeth ile evlenerek Lancaster ve York güllerini birleştirip güçlü Tudor hanesinin temellerini atmasıyla sağlanabildi. Yorklu Elizabeth'in İngiliz tahtında sağlam bir hak iddiası olmasına karşın, Henry ile evlendiğinde eşinin tahtını elinde tutmasına yardımcı olarak onu destekledi. Elizabeth ile Henry, York ve Lancaster aileleri arasındaki savaşın bitişi temsil etti.

¹ Ağabeyi IV. Edward öldüğünde, Richard'ı yeni kral olacak olan yeğeni Edward'a koruyuculuk yapması için seçmişti. Ancak Richard bunun yerine ölmüş ağabeyinin kraliçe ile evliliğinin meşru olmadığına dair bir belge imzaladı, iki yeğenini Londra Kulesi'ne hapsedirdi ve tahta kendisi geçti. Küçük Edward ile kardeşi Kuledaki Prenslar olarak bilindiler. Richard'ın tahtı gasp etmesi birçok isyanın fitilini ateşledi.

² Tudorların soyu Owen Tudor'a dayanmaktadır. V. Henry'nin dul eşi ile evlenen Owen sayesinde devam eden Tudor ailesi, Lancaster hanesi ile uzaktan akrabadır. VII. Henry sahip olduğu Lancaster kanı sayesinde İngiltere tahtında hak iddia edebilmiştir.

2. Elizabeth'in Ailesi ve Çocukluğu: 1509-1536

İngiltere en kaos dolu dönemlerinden birini Kral VIII. Henry (1491-1547) döneminde yaşamıştır. VIII. Henry altı eşinden ikisini idam ettirmesi ve Roma Katolik Kilisesi'nden ayrılarak İngiliz Kilisesi'ni kurması ile meşhurdur. Babası öldüğünde Kral VIII. Henry, Tudor hanedanının tek erkek üyesiydi ve erkek bir varis, onun için en önemli ve en kritik ihtiyaç durumundaydı. Henry on sekiz yaşında İngiltere tahtına oturduktan sonra, ölmüş ağabeyinin dul eşi, koyu bir Katolik olan İspanya Prensesi Aragon'lu Katherine³ (1485-1536) ile evlenmiştir. Ağabeyi Arthur ve Katherine çok kısa evli kalmışlardı ve Katherine, evliliklerinin tamamlanmadığına yemin etmiş, bu sayede Henry ile evlenerek İngiltere Kraliçesi olmuştur.⁴ Çiftin birçok çocukları olsa da hayatta kalan sadece Prenses Mary olmuştur. Mary babası tarafından tahtın varisi ilan edilmiştir, ancak Henry bunu geçici bir çözüm olarak görmekteydi ve bir oğlu olmasını, bu sayede Tudor hanedanının devamının garanti altına alınmasını istiyordu.

Ancak bir süre sonra Henry'nin bu isteğini Katherine ile gerçekleştiremeyeceği anlaşılmış, evliliklerinin yirmi dördüncü yılında hala bir oğulları olmamıştı ve Katherine çocuk doğurma yaşını hayli aşmıştı. Anne Boleyn Kraliçe Katherine'in nedimesi iken Kral'ın dikkatini çekmiştir. Tudor dönemi kadınlarından çok daha farklı bir yapıya sahip olan Anne kurnaz ve cilveli bir kadın olarak betimleniyordu. Anne kralın metresi olmayı kesin bir dille reddediyordu ve evlenmedikleri müddetçe kralla bir ilişki içerisinde olamayacağını söylüyordu. Anne'in bu sert reddedişlerinin ardında, ablası Mary'nin Henry'nin metresi konumunda iken nasıl çabucak gözden düştüğüne şahit olması olabilir.

Anne Boleyn bazı tarihçilerin deyişiyle "Tudor devrinde bir feministe en yakın şey" olarak kabul gördü. Anne'in dobra ve güçlü kişiliği dönemine göre sıra dışı sayılsa da, onu feminist olarak nitelendirmek gerçeklikten uzak bir tanımdır, zira Tudor dönemi kadınlarından beklenen şey eşlerine itaat etmeleri ve onları memnun etmekle, çocuklarını yetiştirmek ile ilgilenmeleriydi ve Anne bu kalıpları yıkmayı başarabilmiş değildir. Yine de Anne'in kadınlar hakkında çağ ötesi bir görüşe sahip olması onu bu alanı inceleyen kişiler için önemli kılmıştır. Kral ne yaparsa yapsın, Anne Henry'nin kraliçesi olmaktan aşağısına razı olmadı.⁵ Anne'in krala sürekli bir erkek çocuk doğuracağı vaadi, Henry'nin Katherine ile boşanabilmek için yoğun çaba harcamasını sağlamıştır. Anne'den çocuk sahibi olmayı arzulayan kralın meşru çocuklara sahip olabilmesinin tek yolu, Katherine ile boşanmak ve Anne ile evlenmekti. Katolik inancına göre Henry'nin boşanabilmek için Papa'dan onay alması gerekiyordu, bu yüzden Papa'ya evliliğin iptali için bir dilekçe yazmıştır. Henry boşanma gerekçesi olarak ölmüş ağabeyinin dul eşi ile evlendiği için azap duyduğunu, kutsal kitaba göre ağabeyin eşi ile evliliğin lanet getireceğini, kendisinin Katherine ile bu yüzden erkek çocukları olamadığını iddia etmiş, ancak Katherine İspanya İmparatoru V. Karl'ın teyzesiydi ve Papa İmparator ile çok yakın ilişki içerisinde bulunduğundan dolayı talebi kabul edilmemiştir. Henry Anne'e Pembroke Markizi unvanını vererek eşi benzeri görülmemiş bir olaya imza attı. Anne

³ Aragonlu Katherine, İspanya Kraliçesi I. Isabella ve Kral II. Ferdinand'ın en küçük çocuklarıdır. Çok iyi bir eğitim almış olan Katherine, Prens Arthur ile evlendirilerek İngiltere kraliçesi olması amaçlanmıştır. Koyu bir Katolik çiftin çocuğu olarak yetiştiği için inancına sıkı sıkı bağlıydı. 1507 yılında, İspanya ile İngiltere ilişkilerinde elçilik görevi üstlenerek Avrupa'da bu görevi üstlenmiş ilk kadın olmuştur. VIII. Henry hükümdarlığının ilk yıllarında Fransa ile savaş için ülkeyi terk ettiğinde, Katherine İngiltere'de kalarak Naip unvanıyla kısa süre ülke yönetimini ele almıştır. İspanya Kralı V. Karl'ın teyzesi olan Katherine, Henry onunla boşanmak için türlü yollara başvururken İspanya'nın ve Roma Katolik Kilisesi'nin desteğini arkasına almıştır. Katherine İngiltere halk tarafından da çok sevilmiş, boşanma sürecinde halkın desteğini de kazanmıştır.

⁴ Katolik inancına göre bir erkeğin ölmüş erkek kardeşinin eşi ile evlenebilmesinin tek yolu, evliliğin tamamlanmamış olmasıdır.

⁵ John, J., *Tudorların Karanlık Tarihi*, İstanbul, Ketebe, 2019, s. 56.

İngiltere’de evlilik veya aile soyu sayesinde değil, kendi hakkıyla böyle bir unvana sahip ilk kadındır. Bu durum, Kral Henry’nin onunla evlenebilmeyi ne kadar çok istediğinin bir örneğidir. 1533 yılında Kral Henry Katherine ile olan evliliğinin bir türlü iptal edilememesine hayli sinirlenmiş vaziyetteydi. Bunun sonucunda İngiltere’yi Katolik Roma Kilisesi’nden ayırıp İngiltere Kilisesi’ni kurdu, kendini de bu kurduğu kilisenin başı ilan etti. Katherine ile evliliğini geçersiz ilan ederek ve Anne Boleyn ile evlenmiş, Henry ve Katherine’in kızları Mary ise gayrimeşru ilan edilerek veraset hakkını kaybetti. Anne görkemli bir törenle kraliçe ilan edildikten birkaç ay sonra çiftin tek çocukları olacak olan Elizabeth dünyaya geldi. Kral, herkesi Anne’i gerçek eşi ve İngiltere kraliçesi olarak kabul etmeye zorladı ancak Katolik inancına sıkı sıkı bağlı olan bir kesim, kralın Papa ile ilişkileri koparıp İngiltere Kilisesi’ni kurmasına karşı duruyor, yeni kiliseye bağlılık yemini etmeye yanaşmıyorlardı. Bu kesime göre kralın yeni evliliği geçersizdi. Bu fikre sahip çoğu kişi kendini idam tahtasında buldu. Anne Boleyn’i kraliçe olarak kabul etmeyen ünlü siyasetçi ve yazar, aynı zamanda Kral Henry’e yıllarca hizmette bulunmuş Thomas More⁶, bunlardan sadece biridir.

Prens Elizabeth doğumunun ardından babasının varisi ilan edilmiştir, ancak Henry Anne ile bir oğulları olacağına yürekten inanıyordu. Anne ile kralın evliliği, Anne’in krala vaat ettiği erkek çocuğu bir türlü doğuramaması sonucu gergin bir hal aldı. Anne’in önceleri Henry’i cezbeden dobra ve başına buyruk yapısı, evlilikleri sırasında Henry’e artık o kadar da hoş gelmiyordu, zira Anne önceki Konsort kraliçeler gibi itaatkâr ve naif bir yapıya sahip değildi ve Henry’e göre bir kraliçenin davranmaması gereken şekilde davranıyordu. Henry bu dönemde Anne’in kendisine büyü yaptığını fikrine kapılmıştır. Nitekim, Henry’nin bir sakatlık geçirmesi ve bunu öğrenen Anne’in çocuğunu düşürmesi, Henry’nin bu fikrinin gerçek olduğunu inanmasını sağlamıştır. Henry, zamanında evlenmek için yanıp tutuştuğu Anne’den şimdi nasıl boşanacağını düşünmeye başlamıştır.

1536 yılına gelindiğinde Anne Boleyn’in öz erkek kardeşi de dahil olmak üzere beş kişi tutuklanmış ve Londra Kulesi’ne hapsedilmiştir. Çeşitli işkencelere maruz bırakılan bu beş kişi, kraliçe ile zina suçuyla tutuklanmışlardı. İçlerinden birinin işkence altındayken Kraliçe Anne ile aşk yaşadığı itirafı sonrası Anne zina ve vatana ihanet suçları ile tutuklanmıştır. Mayıs ayının 19. gününde Anne Boleyn kafası uçurularak idam edildi, tek çocuğu Elizabeth ise bu sırada sadece üç yaşındaydı. Annesinin idamı ile Elizabeth, ablası Mary’nin kaderini paylaşarak gayrimeşru ilan edilmiş ve tahttaki hakkını kaybetmiştir.

3. Kralın Gayrimeşru Kız Kardeşi: 1547-1553

Ocak 1547’de VIII. Henry doğal nedenlerden ölünce, üçüncü eşi Jane Seymour’dan⁷ olan oğlu Edward isminin altıncısı olarak taç giymiştir. Edward bir çocuktu, henüz dokuz yaşında olduğu ve ülke yönetimini tek başına idare edemeyeceği ortadaydı, bu fırsatı değerlendiren Edward’ın dayısı Somerset Dükü⁸, Kralın Koruyucusu unvanı ile yönetimi kendi eline almıştır. Yeğeni kral gibi kendisi de tutkulu bir Protestan olan Somerset Dükü, halkı bu anlamda baskıya maruz bırakmaktan geri durmadı, bu dönemde tüm gücü kendi elinde

⁶ Thomas More (1458-1535) *Utopia* adlı eseriyle ünlü yazar. Eserinde ideal bir toplum düzenini anlatan More, kurduğu bu hayali düzende hem dönemin İngiltere’sini hem de VIII. Henry’i eleştirmektedir.

⁷ Jane Seymour (1507/1508-1537) VIII. Henry’nin üçüncü eşidir. Kral ile Anne Boleyn zina suçu ile idam edildikten 10 gün sonra evlenen Jane, krala bir erkek çocuk doğurduktan sonra lohusa döneminde ölmüştür. Arzu ettiği erkek varisi doğuran tek eşi olduğu için Henry’nin en sevdiği eşi olduğu düşünülmektedir. Henry öldükten sonra Jane’in yanına gömülmüştür.

⁸ Edward Seymour (1500-1552) Jane Seymour’un ağabeyi ve genç kralın dayısıydı. Kral koruyuculuğu makamı, kral henüz reşit değilse kraldan ve ülkeden sorumlu kişi anlamına geliyordu. Edward bu makamı üstlendiğinde, erkek kardeşi Thomas Seymour buna karşı çıkmıştır. Daha sonraları Thomas, Prenses Elizabeth ile gizlice evlenmeye çalışması ve Kralı kaçırmaya teşebbüs etmesi suçlamaları ile yargılanacak ve idam edilecekti.

toplamaştı. Yine de zamanla Somerset'in yeğeni kral üzerindeki etkisi gittikçe azalmaya başladı, bunun sonucunda yeni vekil John Dudley (1504-1553) oldu. John Dudley'nin kral ile ilgili büyük bir planı vardı. Çocuk kral hayatı boyunca Protestanlık inancına sıkı sıkıya bağlıydı, bu sebeple kendisi gibi bir Protestan olarak yetişmiş üvey kardeşi Elizabeth ile çok iyi anlaşırken büyük ablası koyu Katolik olan Mary ile hiç anlaşamıyordu ve Dudley bunu biliyordu. Dudley, Kral VIII. Henry'nin kız kardeşinin soyundan gelen ve İngiltere tahtında güçlü bir hak sahibi bir Protestan olan Leydi Jane Grey⁹ ile büyük oğlunu evlendirmiştir.

Küçüklüğünden beri zayıf ve hasta bir bünyeye sahip Edward, zaman gittikçe daha da kötü hale gelmişti. Bir süre sonra, kralın öleceği Lortlar Kamarası tarafından kesinleşince Lord Dudley, kralı Leydi Jane Grey'i varisi ilan etmesi için ikna etmeye çalıştı. Kral VIII. Henry'nin 1543 yılında çıkarttığı Third Act of Succession (Varis Olma Hakkına Dair Üçüncü Yasa) adlı yasaya göre kendisinden sonra tahta geçecek olan Edward çocuksuz ölürse, tahta önce Mary, o da bir halef bırakmadan ölürse Elizabeth'in geçmesini istemişti ancak Henry hayattayken çıkardığı diğer kanunlarla iki kızı Mary ve Elizabeth'in gayrimeşru kabul edilmelerini sağlamıştı ve gayrimeşru ilan edilmiş bu iki kadının tahta çıkması hayli zordu. Zaten Edward, ablası Mary'nin tahta geçmesi fikrini hiçbir zaman benimsememişti, Mary'nin İngiltere'yi tekrar katolikleştirme arzusuna sahip olduğunu biliyordu. Kendi kısa hükümdarlığı boyunca Edward, tıpkı babası gibi İngiltere Kilisesi'nin başına geçmiş ve Protestan bir yönetim izlemiştir.

Nitekim Lort Dudley başarılı da olmuştur. Edward ölmeden önce kendisinden sonra Jane Grey'in tahta çıkması için gerekli belgeleri imzalamıştır. Dudley oğlunu kral yapma arzusu ile Jane'i kraliçe ilan ettirmeden önce, halktan gelecek tepkilerden ve artık taht için en önemli isim olan Mary'nin ayaklanmasını önleyebilmek için Edward'ın ölümünü birkaç gün saklamıştır. Jane'in kraliçe olduğunu duyan Mary, arkasına çoğunluğu Katoliklerden oluşan geniş bir halk kitlesi olarak saraya yürüdüğünde Jane yalnızca dokuz günlüğüne kraliçe olabilmişti, ancak resmi bir törenle taç giymediği için Jane'in kraliçe kabul edilip edilemeyeceği bugün hala tartışmalı bir konudur.

4. Katolik Kraliçe: 1553-1558

Mary Tudor hakkında söylenebilecek net bir şey varsa, bu da onun ne kadar tutkulu bir Katolik olduğudur. Babası VIII. Henry Roma Kilisesi'nden ayrılıp Anglikan Kilisesi'ni kurduğunda ve Mary'e, İngiliz Kilisesi'ni kabul etmesi için baskı yaptığı dönemde bile Mary'nin inancında hiçbir sarsılma görülmemiştir. Bu koyu Katolik Tudor prensesi tahta geçtiğinde, en derin arzusu Papa ile ilişkileri eski hale getirmek ve İngiltere'yi Katolik yapmaktı.

Mary kraliçe olduğunda, İngiltere tarihinde ilk defa bir kadının hükümdarlığı başlamış oldu. I. Henry'nin kızı Matilda¹⁰ kendini 1141 yılında İngiltere Kraliçesi olarak ilan ettiyse de resmi bir törenle taç giymemesi ve kuzeni Stephen'a karşı zafer kazanamamış olması nedeniyle bir kraliçe olarak kabul görmemiştir. Eğer Matilda gerçek bir kraliçe olarak kabul görseydi, aradan geçen yüzyıllar boyunca İngiltere'de kadın hükümdarlığı konusuna daha sıcak bir

⁹ Leydi Jane Grey (1537-1554) Henry Grey ve Frances Brandon'ın en büyük çocuklarıydı. Frances Brandon, VII. Henry'nin küçük kızı Mary Tudor'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen kızıydı, bu da onu İngiliz tahtında hak sahibi yapıyordu ancak Frances tahta hak iddia etmeyerek hakkını kızına devretmiştir. İyi eğitim almış bir Protestan olan Jane'in Kral Edward ile evlenmesi düşünülmüş de, daha sonraları Guilford Dudley ile evlendirilmiştir. Edward öldükten sonra taç giymemiş olsa da dokuz günlüğüne kraliçe olduğu iddia edilen Jane, tartışmalı hükümdarlığında radikal bir kararlar eşi Guilford'un kral unvanını almasına izin vermemiştir.

¹⁰ İmparatoriçe Matilda (1102-1167) I. Henry'nin hayatta kalan tek meşru çocuğuydu. İngiltere'de çıkan iç savaşta kendini kraliçe ilan etmiş olmasına karşın, kuzeni Stephen'a karşı yenilerek tahtı kazanamadı. Oysa I. Henry, ölmeden önce kızı Matilda'nın halefi olmasını ve o öldükten sonra tahta çıkmasını istemiştir.

yaklaşım oluşması mümkün olabilirdi, ne var ki Mary İngiltere'nin karşılaştığı ilk kadın hükümdar konumundaydı ve soyluların da halkın da aklında bir soru vardı: Bir kadın İngiltere'yi yönetebilir mi? Daha önce İngiltere'de bir kadının yükselebileceği en yüksek konum, bir kralın eşi olarak Konsort Kraliçe olabilmektir. Bu kraliçeler kralın siyasi yetkilerini paylaşmamakla birlikte, onlardan beklenen tek şey kralın erkek haleflerini doğurmalarıydı. Ancak Mary meşru kraliçeydi: gücünü hiçbir erkekle paylaşmıyor, babasından gelen soylu kan sayesinde tahta oturuyordu. Bu, tamamı erkeklerden oluşan Parlamento için çok büyük bir olaydı.

VIII. Henry ve VI. Edward hükümdarlıklarında İngiltere'nin Protestanlaşma sürecinde büyük bir hızla görülmeye başlamıştı. Katolik Mary ise İngiltere'yi tekrar Roma Kilisesi ile birleştirme arzusu içerisindeydi, Papa ile bozulan ilişkileri tekrar düzeltmek istiyordu. Ayinler tekrar Latince olarak yapılmaya başlanması gibi bir dizi kuralı getiren Mary, halkı bu anlamda baskılamayacağını sözünü veriyordu ancak artık çoğunluğu Protestan olan halk tedirgindi. Tahta çıktığında 37 yaşında olan Mary için dini düzenlemeler dışındaki en öncelikli sorun, bir varisinin olmamasıydı. En yakın akrabası, üvey kardeşi Elizabeth bir Protestandı; her ne kadar Mary'nin gönlünü hoş edebilmek için Katolik ayinlerine onunla katılıp duaları onunla birlikte okuyor olsa da, bir Katolik olmaya yanaşmadığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu yüzden Mary, kendi çocuğunun olmasını ve yaratacağı Katolik İngiltere'yi ona emanet etmek istiyordu. Bu yüzden bir eş arayışı başlamış oldu.

Mary İspanya Kralı V. Karl'ın oğlu Prens Felipe ile evlenmeye karar verdi. İspanya'nın bu dönemde Avrupa'daki en güçlü Katolik devlet olması, V. Karl'ın Mary'nin annesinin yeğeni olması gibi nedenler Mary'nin Felipe'de karar kılmasını etkilemiştir.¹¹ İngiliz halkı ise bu evlilik fikrine, Felipe'nin İngiltere üzerinde fazla yetki sahibi olacağına ve bu evliliğin İspanya'nın İngiltere'yi işgalinin önünü açacağı düşünceleri nedeniyle karşı çıkmışlardır. Özellikle Protestanlar Mary'nin yanında yabancı birinin İngiliz tahtında oturması fikrine oldukça karşıydılar. Bu fikirdeki kişilerin bazıları, Thomas Wyatt¹² adlı bir adamın arkasında toplandılar ve isyan çıkardılar.

Mary'nin kraliçeliğini kabul etmeyen Protestan gruplardan bazıları Elizabeth'in tahta geçmesini istiyorlardı, bazıları ise Dokuz Günlük Kraliçe olan Leydi Jane Grey'in. Bu düşüncelere sahip grupların Mary'e karşı ayaklanmaları da çok uzun sürmedi, nitekim Mary bu isyanları bastırması rağmen Jane Grey, eşi Guilford Dudley ve isyanın ele başı olarak kabul edilen John Dudley idama mahkûm edildiler. İsyanda parmağı olduğu gerekçesiyle Elizabeth de kuleye hapsedildi, ancak idam emri verilmedi. Thomas Wyatt vatana ihanet suçuyla yargılanıp idam edildiğinde, isyan fikri onunla son buldu ancak Mary kendisine yapılanları affetmiş değildi.

Mary, kendi inancında sapkınlık olarak nitelendirilen suçlar için verilen cezalara düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler kapsamında suç işleyen kişiler yakılarak idam edilmeye başlandı. Mary'nin bu kararının ardında, bu cezaların günahkarların ruhunun kurtarılması olduğu fikrine sahip olması olabilir.¹³ Yaklaşık üç yüz insanın halka açık ve kanlı şekilde gerçekleştirilen infazları, halkın bir dönem Mary'e duyduğu sempatinin yok olması ve kendisine 'Kanlı Mary' lakabının verilmesine neden olmuştu. Tanrının kendisini İngiltere'yi Katolik hale getirmesi için İngiltere tahtına geçirttiği motivasyonu ile Mary, idam kararlarından vazgeçmemiştir. Babası VIII. Henry hükümdarlığında idam edilenlerin sayısının on binleri bulduğu ve bu sayıya yakın birçok idamın başka krallar döneminde gerçekleştirildiği gerçeği

¹¹ Şarlken olarak da bilinen V. Karl'ın annesi, Aragonlu Katherine'in kız kardeşi Kastilya Kraliçesi Juana'ydı.

¹² Thomas Wyatt, aynı isimdeki babası ile karıştırılmaması için Küçük Thomas Wyatt olarak bilinir. Şair babası, Kraliçe Anne Boleyn ile yasak bir aşk yaşadığı gerekçesi ile VIII. Henry tarafından idam edilmiştir.

¹³ John, J., *Tudorların Karanlık Tarihi*, s. 150.

göz önünde bulundurulduğunda, Mary'nin gerçekleşmesine neden olduğu idam sayısının kendisinden önce tahtta oturan erkeklere oranla çok daha az olmasına karşın, kazandığı nefret çok daha fazlaydı. İngiltere'nin ilk taç giyen kraliçesinin tutkulu din politikaları, ona halkın kin ve nefretini getirerek itibarına büyük oranda zarar vermiştir.

Mary'nin Felipe ile olan siyasi evliliğin ilerleyen aylarında halka Kraliçe'nin hamile olduğu duyuruldu. Bir varisinin olacağı beklentisine giren Tudor soyunun doğacak olan Katolik çocuğundan devam etmesini uman Mary, aslında hamile olmadığını ve bir yalancı gebelik yaşadığını anladığında bu durum onun için sarsıcı olmuştur. Nitekim, aynı sürecin tekrar yaşanması Mary'i hasta etmiş, bu dönemde Mary'nin durumu gerek halk gerekse soylular arasında iyice alaya alınır bir hale gelmiştir.

Bir süredir hastalıklarla boğuşan Kraliçe, İngilizler için büyük önem teşkil eden Calais'nin Fransızlar tarafından işgal edildiği haberini aldığı anda durumu kötüleşti. Artık Kraliçe'nin öleceğine kesin gözle bakılmaya başlandığında, Kraliçe daha can vermeden saray lortları aceleyle yeni kraliçelerini selamlamak ve onun lütfunu kazanmak için hasta yatağındaki Mary'e sırt çevirmişlerdir. Kasım 1558 yılında Mary, arkasında Protestan üvey kardeşinden başka bir varis bırakmadan 42 yaşında ölmüştür. Onun ölümü ile Katolik bir İngiltere hayali de gerçekleşmemiştir,

5. I. Elizabeth: Kraliçeliğinin İlk Yılları: 1558-1570

Mary'nin ölümünün ardından yaşayan en yakın akrabası Elizabeth, bir sonraki kraliçe olacaktı. Elizabeth 14 Ocak 1559'de görkemli bir törenle İngiltere ve İrlanda'nın Kraliçesi ilan edildi. Elizabeth'in kraliçeliği halk tarafından coşkuyla karşılanmış, kutlamalar düzenlenmişti. Taç giyme töreni öncesi ve sonrası kutlamalarda halka içten bir şekilde yaklaşan Elizabeth, iyi bir yöneticinin halkına öncelik vermesi ve onların isteklerine kulak vermesi gerektiğine inanıyordu, onun bu samimi tavırları halkın içten sevgisini kazanmasını sağladı.

Fotoğraf 1: Kraliçe Elizabeth taç giyme töreni elbisesiyle. Sanatçı bilinmiyor. Yıl: 1600 öncesi.

Elizabeth'in taç giymesi, önceden Mary'e yöneltilen baskıların ona da yöneltilmesini sağladı: Elizabeth derhal bir eş bulmalı ve bir varise sahip olmalıydı, çünkü Tudor hanedanının

devamı artık sadece Elizabeth ile sağlanabilirdi. Elizabeth ise bu konuda pek ilgili görünmüyor ve bu konuşmalara ilgisiz yaklaşıyor, kendisi için en önemli şeyin halkının sevgisi olduğunu vurguluyordu. Elizabeth'in evlilik hakkındaki konuşmaları geçiştirmeleri kırk dört yıllık hükümdarlığı boyunca devam edecek, sürekli hem talipleri hem de parlamento lortları ile kurnazca oyun oynayacaktı.

Tıpkı ablası gibi, Elizabeth tahta çıktığında da İngiltere'deki en önemli sorun dindi. Ülkede hala ciddi bir kesim Katolikti, buna rağmen Protestanlık mezhebine geçiş de ciddi ölçüde artmıştı. Katolikler Elizabeth'i kraliçe olarak kabul etmeye yanaşmıyor, VIII. Henry ile Anne Boleyn'in evliliğinin Katolik inancına göre geçersiz olduğunu iddia ediyorlar ve Elizabeth'i gayrimeşru olarak tanımlamaktan geri durmuyorlardı. Onlara göre Elizabeth evlilik dışı dünyaya gelmişti ve İngiliz tahtında hakkı yoktu. Bu düşünceler, sonradan Elizabeth tarafından bastırılacak birkaç isyanın ortaya çıkmasına neden oldu.

Önce Mary, ardından Elizabeth'in peş peşe tahta çıkması, İngiltere'de kadın hükümdarlığına duyulan bakışa yeni bir boyut kazandırmasına karşın, kadınların toplumdaki konumunda bir iyileşme yaratmamıştı. Mary kraliçe olduğunda ilk kez kadın bir hükümdar ile karşılaşan İngiltere halkı için bu özel bir durumdu, onlara göre bu Tanrının isteğiydi: Tanrı İngiltere tahtında Katolik bir Tudor prensesi olmasını istemişti. Elizabeth'in hükümdarlığı altındaki İngiltere'de bir kadından beklenen şey itaatkâr bir eş ve anne olmasıydı. Ev içerisinde bir kadın eşine itaat etmeli, ona karşı çıkmamaya özen etmeliydi çünkü eşi aynı zamanda onun efendisiydi. Bu zihniyete sahip olup bir kadın tarafından yönetilme, bir kadından emir alma fikrini benimsemeyen kişilerin sayısı hayli fazlaydı.

Elizabeth kraliçe olmasına rağmen danışmanları, tamamı erkeklerden oluşan parlamentoyu esas alıyordu,¹⁴ bir kadından emir almayı hazmedemeyen lortlar bu durumu Tanrının yasalarına aykırı buluyorlardı. Onların fikirlerine göre, erkekler kadınların yaratılış gereği efendisi ise, nasıl olur da bir kadın onlara neyi nasıl yapması gerektiğini söyleyecekti? Tebaasının anlayışına karşı durmak gibi bir amacı olmayan Elizabeth, konuşmalarında kendini bir kral olarak lanse etmiş, kendisinin kadın bedeninde hüküm süren bir kral olduğunu söyleyerek ataerkil düzene karşı durmayarak, kralın toplumdaki gücünü vurgulamıştır. Mevcut düzene karşı durmak büyük bir adımdı ve Elizabeth daima halkının kendisi hakkındaki fikirlerine önem veren biri olmuştu.

Tudor döneminde kadınlarla ilgili kutsallaştırılan iki öge söz konusudur: Bakirelik ve annelik. Bir kadının bekaretini evleneceği erkeğe teslim ederek dini gerekçelerini yerine getirmesi beklenir. Bunu layığıyla yerine getiren bir kadının yapabileceği en üstün şey anneliktir, bu iki görüş toplum için temel bir tabu görevi üstlenir. Bu iki kavramın halkı için ne kadar önemli olduğunun farkında olan Elizabeth, kendisi için belirlediği mottosu "*Semper Eadem*" (Her zaman aynı) ile yıllar boyu sürecek olan bekaret durumunu, kendisine evlenmesi için yapılan baskılarda parmağındaki, taç giyme töreninden ölene dek hiç çıkarmayacağı yüzünü göstererek zaten halkı ile evli olduğunu söylemesi, Elizabeth dönemi boyunca bu iki kavramı nasıl kendini ilahi bir kraliçe rolüne getirerek ustaca kullanacağını göstergeleridir.

Elizabeth kraliçe olduktan sonra, babasının izinden giderek The Act of Supremacy (Üstünlük Yasası)¹⁵ adlı yasanın yeni bir versiyonunu ilan ederek kendini İngiltere Kilisesi'nin başı ilan ettirmiştir. Bir kadının kilisenin başına geçmesi, daha önce görülmüş bir durum değildi ve büyük bir adımdı. Fakat Elizabeth'in, bu noktada babası VIII. Henry'e oranla elinde daha az

¹⁴ Castor, H., *Elizabeth I: A Security in Insecurity*, London, Penguin, 2018, s. 41.

¹⁵ Üstünlük Yasası, ilk olarak VIII. Henry tarafından çıkarılan ve İngiltere Kralı'nın aynı zamanda İngiliz Kilisesi'nin başı olduğunu ilan eden kanundur. I. Elizabeth bu yasada birtakım düzenlemeler yaparak bir kadın olarak kendisinin de İngiliz Kilisesi'nin en üst makamına yerleşebilmesini sağlamıştır. Bu kanun İngiliz halkının sadece krala itaat etmesini zorunlu kılar, Papa dahil kral dışındaki birine itaati yasaklar.

güç vardı çünkü parlamentoya daha bağımlı bir konumdaydı.¹⁶ Babasının egemenliği kendi elinde iken, Elizabeth çoğu konuda Parlamento ile hareket etmek durumundaydı. Dini düzenlemeler açısından daha Protestan bir yol izleyen Elizabeth, koyduğu kanunlara uymayanları cezalandırma konusunda Katolik ablası Mary ya da tutkulu Protestan erkek kardeşi Edward gibi sert bir tutum sergilememiştir. Bu anlamda daha esnek bir tutum sergilemesi ve din politikaları konusunda daha ılıman bir portre sunması, çok önemli gördüğü halkın sevgisini koruyabilmesini sağlayan en önemli etkenler arasında gösterilebilir.

Konseyl Elizabeth'i evlenmeye zorlamaya çok uzun yıllar kararlıydı. Bu baskıların kimi zaman boğucu hale gelmesine rağmen, Kraliçe'nin tavrında hiçbir değişiklik görülmemiş, halkıyla evli bir kraliçe olduğunu söylemekten vazgeçmemiştir. Bekar bir kraliçe olarak çok sayıda talibinin olmasına karşın, Elizabeth kendisiyle evlenmek isteyenleri direkt reddetmiyordu, onlara takma isimler takıyor ve bazıları ile cidden ilgileniyor gibi görünüyordu, ancak bir süre sonra bir bahane sürerek onları reddediyordu. Elizabeth'in bu tavırları ilerleyen yaşlarında ve Tudor hanedanının devamı belirsizlik içerisindeyken bile değişmedi.

Elizabeth'in evlenmeyi reddetmesinin ardındaki nedenin Robert Dudley olduğu düşünülmektedir. Kraliçenin gözdesi olan Dudley, Elizabeth'in küçüklüğünden bu yana iyi bir arkadaşydı ve İskoçya Kraliçesi Mary ile evlenmeyi kabul etmemiştir. Elizabeth'in Robert ile ilişkisinin boyutu bilinmese bile, Dudley kraliçenin evlenmeye en yakın olduğu adamdı. Buna rağmen Elizabeth onunla evlenmedi. Bu da, ona duyduğu sevginin boyutu ne olursa olsun Elizabeth'in gücünü hiçbir erkekle paylaşmamaya ne kadar kararlı olduğunu gösterir.

1570 yılında Papa V. Pius radikal bir kararla Elizabeth'i aforoz etti.¹⁷ Bununla beraber Elizabeth'e gerçekleşebilecek bir suikast, Katoliklerce meşru kılınmış oldu. Hükümdarlığı boyunca sayısız suikast girişimini atlatmış olan Elizabeth, Francis Walshingham'ın kurduğu muazzam genişlikteki istihbarat ağı sayesinde kendisine düzenlenmesi planlanan suikastlardan haberdar oluyordu. Etkili bir devlet adamı olan Walshingham, güçlü bir Protestan olarak on yedi yıl boyunca Elizabeth için çalışmıştır. Kurduğu istihbarat ağının ona getirdiği en önemli sonuç, İskoçya Kraliçesi Mary'nin Elizabeth'in tahtına yönelik bir isyan hareketi içerisinde bulunacağı haberiştir. Bu haber, daha sonra Mary'nin idam edilmesine neden olacaktır.

6. İskoçya Kraliçesi Mary Stuart: 1542-1587

I. Elizabeth'in hükümdarlığı sırasında tahtı için daima rakipleri vardı, şüphesiz tahttaki en güçlü rakibi, kuzeni Mary Stuart'tı¹⁸. İskoçya Kralı V. James'in tek meşru çocuğu olan Mary, yedi günlük bir bebekken babasının ölümü sonrası İskoçya Kraliçesi olmuştur. Annesi İskoçya'yı naip unvanıyla yönetirken Mary Fransa prensi ile evlendirildi. Küçük yaşta Fransa'ya gönderilen Mary, Fransa Kralı öldükten sonra eşi Francis ile taç giyerek Fransa Kraliçesi oldu. Ancak Francis hükümdarlığının ikinci yılını doldurmadan, muhtemelen kulak iltihabından öldü. Francis öldükten sonra Mary ile çocukları olmadığı için tahta kardeşi geçti.

¹⁶ Seber, H., *Kraliçe I. Elizabeth ve Edmund Spenser'in The Faerie Queene'i*, Ankara, Ürün, 2009, s. 33.

¹⁷ Katolik Kilisesi'nce aforoz, kişinin kilise ile ilişkisinin kesilmesi ve yaptığı bir hatadan dönmesi için verilen bir cezadır. Papa tarafından aforoz edilen Elizabeth, bu dönemde müttefik arayışına girmiş ve Osmanlı ile yakın ilişkiler kurmuştur.

¹⁸ Mary Stuart'ın tahttaki hak iddiası, VII. Henry'nin büyük kızı Margaret Tudor'a dayanıyordu. İskoçya Kralı V. James'in annesi olan Margaret, Mary Stuart'ın büyük annesiydi. Birçok Katolik gibi Mary de, VIII. Henry'nin Anne Boleyn ile olan evliliğini meşru görmüyor, bu bağlamda Elizabeth'i İngiliz tahtının meşru kraliçesi saymıyordu. İngiliz tahtında hak iddia etmiş iki kadının da -Jane Grey ve Mary Stuart- soyları VII. Henry'nin kızlarına uzanıyordu. Eğer Margaret Tudor ve Mary Tudor'un oğulları olmuş olsaydı, bu erkek çocukları İngiltere tahtında Mary ve Elizabeth'ten daha fazla hak iddiasına sahip olacaktı. Ancak Mary Tudor'un tek oğlu genç yaşta öldü, Margaret Tudor'un İskoçya Kralı'ndan olan tek oğlu V. James olarak İskoçya'da taç giydi.

Francis'in ölümü ile sarayda özellikle Catherine de Medici¹⁹ tarafından seilmeyen Mary ülkesi İskoçya'ya dönmek zorunda kaldı. Ülkesini hiç görmeden büyüyen Mary, İskoçya'nın büyük ölçüde Protestanlaştığını gördü, oysa kendisi sıkı bir Katolikti. Buna rağmen ülkesini yönettiği dönemde çok fazla sorunla karşılaşmadı. Başta üvey erkek kardeşi olmak üzere çoğunluğu Protestanlardan oluşan saray halkı, Mary'e Protestan inancına geçmesini tavsiye etseler de Mary bunu kabul etmedi. Mary'nin kendisi de tıpkı kuzenleri Mary Tudor ve Elizabeth Tudor gibi, bir varis beklentisiyle baskıya uğradı. Bu konuda Elizabeth kadar katı olmayan Mary, kuzeni ve hem İskoçya hem de İngiltere tahtında güçlü bir hakkı olan Henry Stuart,²⁰ya da daha bilinen adıyla Lort Darney ile evlenmeyi kabul etti. Evliliğin üzerinden fazla zaman geçmeden Mary'nin hamile olduğu duyuruldu.

Mary 1567 yılında, James adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi. James'in doğumundan kısa süre sonra, Mary'nin eşi Henry şüpheli bir patlama sonrası öldü. Darnley'nin ölümünden 3 ay sonra kendisine sadık bir kont olan James Hepburn ile evlendi. Eşinin şüpheli ölümünden çok kısa sonra bir başkası ile yaptığı evlilik, Mary'nin tacını kaybetmesine neden oldu. Mary zorla tahttan indirilerek yerine oğlu James geçirildi, James henüz bir bebek olduğu için yönetim Mary'nin üvey kardeşine kalmıştı. Mary yaklaşık 6000 asker ile tacını geri almaya çalıştı fakat başarısız oldu. Bunun sonucunda kaçarak İngiltere'ye, hep kız kardeşi gibi gördüğü Elizabeth'e sığındı.

Ancak Elizabeth için Mary çok büyük bir sorundu. Mary bir Katolikti, aynı zamanda soyu VIII. Henry'nin kız kardeşine dayandığı için Elizabeth'in tahtında hak iddiacısıydı. Ülkede yaşayan Katolikler Mary Stuart'ı İngiltere tahtında görmek istiyorlardı. Elizabeth bunlardan korktuğu için Mary'i bir kalede hapis tuttu, bu tutsaklık tam 12 yıl boyunca devam edecekti. Mary'nin Katolik soylulara gönderdiği ve Elizabeth'in yerine tahta çıkmayı planladığının yazılı olduğu mektuplar Francis Walshingham tarafından ortaya çıkarıldığında, Mary için son gelmişti. Onun idam emrini imzalamaya yanaşmayan Elizabeth, birkaç kez imza atsa da sonra fikrini değiştirmişti. 1587'nin şubat ayında idam edilen Mary, idamından önce oğlu James ve Elizabeth için dua etmişti. İdamına, Katolikler için şehitliği temsil eden kırmızı bir elbise ile gelen Mary kırk dört yaşında öldü. Onun ölümü Elizabeth'i oldukça öfkeli yaptı, kendisi bunu asla istemediğini dile getirmesine rağmen danışmanlarını onun arkasından iş çevirmek ile suçladı. Mary'nin öldüğü sıralarda yirmilerinde olan oğlu Kral James, herhangi bir intikam hamlesinde bulunmadı, Mary'nin eskiden Fransa Kraliçe olmasına rağmen Fransa da onun idamını sessizlik ile karşıladı. İskoçya'nın bedbaht kraliçesi, hayatı boyunca yanlış kararlar almasının sonucunu kellesi ile ödemiş, ölümü oğlu için bile yas kaynağı olmamıştı. Mary'nin idamı bazı Katolik ülkelerde masum bir kadının, dinsiz bir kraliçe tarafından şehit edilmesi şeklinde anıldı. İspanya Kralı Felipe, şehit Mary'nin intikamını almayı kendi görevi olarak görüyordu.

7. Elizabeth'in Altın Çağının Başlangıcı: Armada'nın Yenilmesi: 1588

İngiltere ve İspanya arası ilişkiler, Kral VIII. Henry'nin eşi Aragon'lu Katherine ile boşanabilmek için yoğun çaba sarf ettiği dönemde gerginleşmeye başlamıştı. I. Mary İspanyol Prenses Felipe ile evlendiğinde bu gergin ilişki biraz olsun düzelmişse de Mary ile Felipe çocuk sahibi olamadan Mary ölmüştü. Felipe'nin İngiltere Kralı unvanını kaybetmemek için

¹⁹ Catherine de Medici (1519-1589) Fransa Kralı II. Henry'nin eşidir. Birçok Papa'nın soyunun dayandığı, dönemin en güçlü ailelerinden olan Medici hanesine mensup olan Catherine, eşinin hükümdarlığı döneminde siyasette aktif olmamışsa da, üç oğlunun hükümdarlıkları boyunca Fransa krallığında ciddi söz sahibi oldu.

²⁰ Henry Stuart'ın İskoçya ve İngiltere tahtlarındaki hak iddiası, tıpkı Mary Stuart'ın olduğu gibi Margaret Tudor'a dayanıyordu. Margaret eşi İskoçya Kralı'nın ölümü ardından Archibald Douglas ile evlendi. Bu evlilikten doğan Leydi Margaret Douglas, Matthew Stuart ile evlenerek Henry Stuart'ı dünyaya getirdi.

Elizabeth'e evlilik için elini uzatması, fakat Elizabeth'in bu teklifi reddetmesi Felipe'yi oldukça öfkelenmişti. Katolik devletlerin en güçlülerinden olan İspanya'nın Kralı Felipe, tıpkı merhum eşi Mary gibi tutkulu bir Katolikti ve Protestanlara karşı derin bir nefret duyuyordu. Elizabeth Felipe'nin inancına göre bir dinsizdi, Mary Stuart gibi Katolik inancına sıkı sıkıya bağlı olduğu bilinen bir kadının Elizabeth tarafından idam ettirilmesi, Felipe'yi oldukça öfkelenirdi. Önceden evlenme arzusu duyduğu Elizabeth'i şimdi yok etme isteğiyle savaşa hazırlanıyordu. İspanya bir süredir Hollanda'yı işgal etmiş haldeydi, Elizabeth ise Hollanda halkının İspanyollara karşı isyan etmelerine destek olduğunu gizlemiyordu. Bu, Katolik İspanya ve Protestan İngiltere'nin arasındaki ilişkiyi gittikçe daha kötü bir hale getiriyordu.

Yeni Dünya'ya²¹ açılan ilk ülkelerden olan İspanya, uzun süre bu toprakların zenginliklerini sömürerek zenginleşiyordu. Köle ticaretinin ciddi bir ölçüde artmasıyla İspanya büyük oranda zenginleşti. Bu zenginliklerden geri kalmak istemeyen Elizabeth, bir grup korsanı İspanyol gemilerine zarar vermeleri için görevlendirdi. Elizabeth döneminde deniz yolculukları tekin değildi ve korsanlar ciddi sorun teşkil ediyorlardı. Gemilere saldırıp malları yağmalamakla meşhur bu korsanlar, Elizabeth tarafından daha sistematik ve devlet için çalışan bireylere dönüştürülmeye çalışıldı.

Bu dönemde özellikle Francis Drake (1540-1596) adlı denizci ve korsan öne çıkmaya başlamıştı. Drake dünyanın etrafını başarılı bir şekilde dolaşmayı başaran ilk İngiliz'di.²² İspanyollara gemileriyle ciddi hasarlar veren Francis Drake, Kraliçe tarafından şövalyelik unvanına layık görüldü. 1585 yılında Drake, bizzat Kraliçe tarafından İspanyolların kazandığı zenginlikleri elde etmek ve onları zarara uğratmak ile görevlendirildi ve bunda başarılı oldu. İspanyolların itibarına büyük ölçüde zarar verirken, kendisi de müthiş iş bir üne sahip olmuş ve İspanya hakimiyetinde birçok şehri yakmış, yağmalamış ve fidye talep etmiştir. 1587'de İspanya'nın Cadiz şehrini kuşatan Drake, Elizabeth'e savaş açma amacıyla hazırlanmış İspanyol filosunu ağır hasara uğrattı. Yaklaşık yüz İspanyol gemisini kullanılamaz hale getirmeyi başaran Drake, İspanya'nın İngiltere'ye açmaya çalıştığı savaşın bir seneye yakın bir süre ertelenmesini de sağladı.

1588 yılında İspanyollar planladıkları üzere donanmaları Armada ile İngiltere'nin işgali için savaş açtılar. Francis Drake komutası altındaki İngiliz filosundaki gemiler İspanyol filosundakilere kıyasla daha küçük ve hızlı hareket edebilen yapıya sahiplerdi. Taraflar Manş Denizi'nde karşılaştılar. İki taraf birbirine üstünlük sağlamakta oldukça zorlandı, İngilizlerin sekiz gemiye yanıcı madde koyarak Armada üzerine yolladığı bu gemileri ateşe vermesi vurucu bir etki yarattı. Armada savunmasız kaldığında saldıran İngilizler, rakiplerine ağır bir darbe indirmiş oldular. Kötü hava koşulları İspanya gemileri için büyük talihsizlik yarattı, Armada sürüklenmeye başladığında İngilizler tekrar saldırdı. Askerleriyle karşılaşmak ve onları motive etmek için Tilbury'e hareket eden Elizabeth, askerlerine onlarla birlikte olduğunu gösterecek ve günümüze kadar ulaşan en ünlü konuşmasını burada yapacaktı: 'Tanrım, krallığım, halkım ve şerefim uğruna toprağa düşüp canımı feda etmek için buradayım. Biliyorum ki ben, bir kadının güçsüz ve zayıf bedenine sahibim ancak bir kralın yüreğine ve cesaretine sahibim, hem de bir İngiltere kralının.'²³ İspanyol donanmasının büyük çoğunluğu İspanya'ya dönüş için yaptıkları zorlu deniz yolculuğunda fırtınadan dolayı yok oldu ya da ağır hasar aldı, başlangıçta 131 gemiye sahip donanmanın yalnızca yarısı İspanya'ya geri dönebildi. Bu başarı sadece bir deniz muharebesi zaferi değildi. Bu, Elizabeth'in Katolik İspanya'ya ve Felipe'nin itibarına

²¹ Özellikle yeni keşfedilmiş olan Amerika'dan bahsetmek için kullanılan terim.

²² Guy, J. *Drake ve Elizabeth Dönemi Kaşifleri*. İstanbul, Anonim, s. 8.

²³ "...To live or die amongst you all, to lay down for my God, and for my kingdom, and for my people, my honour, and my blood, even in the dust. I know I have the body but of a weak and feeble woman, but I have the heart and stomach of a king, and of a king of England too."

verdiği ciddi bir hasardı. İngiltere bu zaferle gücünü tüm dünyaya ispatlamasının yanı sıra, Elizabeth'in başarılı hükümdar portresini pekiştirdi. Halk bu zafer karşısında gurur duyarak kraliçesine daha bağlanmıştı. Bu başarı ile İngiltere'de Protestanlığa geçiş de hızla artmış oldu, çünkü halkın Protestan kraliçesine olan inancı büyük artış göstermişti.

Elizabeth'in İspanya'nın görkemli Armadasını yenilgiye uğratması İngiltere için çok önemli bir gelişmeydi. İspanya tüm Avrupa içerisinde en güçlü Katolik ülkeydi ve Elizabeth'in zaferi, ona büyük bir prestij sağlamıştı. Bu ünlü zaferinden sonra resmedilen *Armada Portresi* Elizabeth'i bir eliyle dünya şeklinde bir küreyi tutarken, ki bu küre Elizabeth'in yenilmezliğinin ve gücünün sadece İngiltere'de değil tüm ülkelerin üzerinde olduğunu belirtir, güçlü ve yenilmez bir imaj ile resmedilmiştir. Bu portredeki renklerin kullanımı bekareti temsil ederek Bakire Kraliçe imajını korur. Elizabeth bir eliyle geleneksel olarak tahtın varisi unvanına sahip Galler Prensi'ne verilen tüylü bir yelpaze tutar. Bu da onu hem bir prens hem de bir kraliçe olarak yansıtır.²⁴ Armada zaferinden sonra yapılmış olan bu ünlü portre Elizabeth'in zaferinin tüm dünyaya gösterilme şeklidir.

Elizabeth için bir diğer başarı da, Walter Raleigh'nin²⁵ kolonicilik çabası olacaktı. Raleigh, tıpkı Drake gibi başarılı bir denizciydi, aynı zamanda İspanyollara karşı derin bir nefret de beslemekteydi. Armada zaferinde payı olan Raleigh, bir koloni kurarak Kraliçe'yi onurlandırmak istiyordu. Amerika sömürgeleştirilmeye başlandığı dönemde, Walter Raleigh Kraliçe'nin onuruna Virginia (İngilizce: *Virgin, Bakire*) adını verdiği topraklara bir düzine İngiliz yerleştirerek bir koloni kurmaya çalıştı. Raleigh bunda başarısız olsa da, İngilizler için koloniciliğin temelini atacaktı. Raleigh bu başarısız göreve rağmen Kraliçe'nin saygısını ve desteğini kazandı. Francis Drake gibi kendisi de Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.

Elizabeth dönemine Altın Çağ yakıştırması yapılmasının tek sebebi Armada zaferi değildir. Elizabeth dönemi sanat başta olmak üzere ticari ve ekonomik gelişmelere de sahne olmuştur. Tüccarlar özellikle Yeni Dünya'ya ve Avrupa'nın çeşitli yerlerine ürün satarak gelirlerini arttırdılar. Elizabeth döneminde ülkede çok fazla din çatışması yaşanmadığı için kısmen huzurlu bir durum söz konusuydu. Elizabeth Yoksul Yasası (Elizabethan Poor Law) adı verilen bir yasa çıkarıldı. Bu yasa çalışmayacak durumda olanlar, kör ve topal olan kişilere bakım imkânı sunarken çalışabilecek durumda olanlara da istihdam konusunda yardımcı olmayı amaçladı. Yoksul çocukların belli yerlerde çırak olarak çalışmalarına imkân sağlayan bu yasa sayesinde toplum içerisinde düşkün durumda olanlara da yardım sağlanabilmiş oldu.

8. Bakire Kraliçe İmajı ve Gloriana

Avrupa tarihi başarılı, acımasız, güçlü ve savaşçı krallar ve prensler ile doludur. Oysa 1553-1563 yılları arasında Avrupa'da ismi en çok bahsedilen hükümdarlar kadındı. İngiltere'de Mary Tudor, İskoçya'da Mary Stuart, Fransa'da Catherine de Medici²⁶ gibi kadınlar hüküm sürüyordu. Elizabeth hükümdarlığı sırasında erkek egemen bir dünyada bir kadın olarak yaşamının ne kadar zor olduğunu biliyordu. O üç yaşındayken babasının annesini idam ettirmesi, kuzeni Mary Stuart'ın İskoçya tahtından bir grup erkek tarafından indirilmesi, ablası Mary'nin kraliçeliğinde bir varis ihtiyacıyla evlenmesi ancak bu evliliğin ona acıdan başka bir şey getirmemesini izlemiştir. Elizabeth'in asla evlenmeme konusundaki fikirlerinin arkasında babası Henry'nin kendisine erkek evlat doğuramayan eşlerine biçtiği korkunç kaderler olabilir. Annesi Anne Boleyn ve VIII. Henry'nin beşinci eşi Catherine Howard'ın idamlarının Elizabeth

²⁴ 19.05.2023 tarihinde erişildi: <https://www.rmg.co.uk/stories/topics/symbolism-portraits-queen-elizabeth-i>

²⁵ Walter Raleigh (1552-1618) Elizabeth döneminde başarılı bir korsan olsa da Elizabeth'ten sonra tahta çıkan Kral James'in emriyle, savaşa sebebiyet verdiği gerekçesiyle idam edilmişti.

²⁶ Catherine de Medici, Mary Stuart ya da I. Elizabeth gibi tek başına egemen olmasa da üç oğlunun hükümdarlıkları boyunca ülkede ciddi söz sahibi oldu ve Fransa'yı üç yıllığına Kral Naibi unvanıyla yönetti.

üzerinde bir travmaya yol açarak onda evlilik hakkında asla değişmeyecek fikirler oluşmasını sağladığı düşünülmektedir.

Mitolojide en saygı duyulan tanrıçalar bekaret yemini etmiş olanlardır. Hestia, Artemis ve Athena bakire tanrıçalardı ve onların ettiği bekaret yemini, sadece evlenmemeyi kapsamıyordu. Bu bakire tanrıçalar hiçbir erkeğin egemenliği altında değillerdi, bu yüzden erkeklere özgü bilinen avlanma ve savaş gibi faaliyetlere katılabiliyorlardı.²⁷ Bu üç tanrıça mitolojide en saygı duyulan tanrıçalar arasında kabul gördüğünden, bekaretin ne kadar eski zamandan bu yana bir tabu görevi gördüğünü daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Hz. İsa'nın doğumundan sonra geçen yıllarda Meryem Kültü ortaya çıkmıştı. Meryem 431 yılında Tanrı'nın Annesi ilan edildiğinde bu toplumun kadına bakış açısında birtakım değişikliklere neden oldu. Bakire Meryem, İsa'yı doğurmasına rağmen bir bakire olarak kaldı, bu inanış Meryem'i toplum gözünde oldukça kutsal bir konuma yerleştirdi, zira Meryem hem Tanrı'nın oğlunu dünyaya getirmiş hem de bir kadının kutsal olgusu olarak kabul edilen bekaretini koruyabilmişti. Bu anlamda Meryem, bir kadının sahip olması gereken iki erdeme de sahip kabul edilir: bekaret ve annelik.

Toplumda kadınların bu denli aşağı statüde görülme nedenleri genellikle dini bakış açıları oluyordu. Hristiyanlığa göre Havva yasak elmayı yiyerek Adem ile cennetten kovulmalarına neden olmuştu. Bu da din çerçevesinden bakıldığında kadının özünde günahkâr bir varlık olarak görülmesine neden oldu. Elizabeth dönemi olarak adlandırılan 1560'lı yıllara geldiğimizde de bu bakış açısında köklü bir değişiklik olmamıştı. Kadınlar statü olarak erkeklerden daha düşüktü, erkeklerin sorumlulukları altında yaşıyorlar ve onlara itaat ediyorlardı. Soylu kadınlar geçimini çiftçilik ya da ticaret ile sağlayan halka göre daha özgür hareket edebilseler de onlar da çok büyük ölçüde eşlerine bağımlı durumlardı ve statü olarak erkekle eşit görülüyorlardı.

Mary Tudor İngiltere'nin ilk resmi kraliçesi olduğunda, kendisini destekleyen kadar desteklemeyen de vardı. Bunlardan en bilinenlerinden olan John Knox, bir kadının kesinlikle hükümdar olamayacağını ve bunun tanrının yasalarına aykırı olduğuna dair çeşitli yazılar kaleme almıştı. Knox, aynı şekilde Mary Stuart'ın İskoçya yönetimini de kınamış ve bir kadının yaratılış gereği efendisi konumunda olan bir erkeğe emir vermesinin büyük bir günah olduğunu yazmıştır. Knox böyle düşünenlerden sadece biriydi; ölümüne kadar verdiği çeşitli vaazlarda bu fikirlerini belirtmeye devam etti, kendisinin çok geniş bir dinleyici kitlesi vardı. Knox aynı saldırgan tavırları Elizabeth'e fazla göstermemiştir, bunun nedeni Elizabeth'in Knox'un kendisi gibi bir Protestan olması olabilir. Elizabeth ablası Mary'nin hatalarından ve başarılarından çok fazla şey öğrenmişti. Mary, tahta çıktığında halkına oldukça duygulu ve sempatik bir konuşma yapmıştı: 'Ben sizin kraliçenizim hem halkımla hem de yasalarımın evlendiğim taç giyme törenimde bana bağlılık ve itaat sözü verdiniz. Ve size bir Prenses olarak söylüyorum, bir annenin çocuğunu ne kadar doğal şekilde sevdiğini bilemem, çünkü ben hiçbir çocuğa annelik yapmadım; fakat kesinlikle, bir Prenses tebaasını bir annenin çocuğunu sevdiği gibi seviyorsa, o zaman emin olun ki, benim sizin leydiniz ve hanımınız olarak sizi içtenlik ve şefkatle sevip kayıracağıma emin olunuz.'²⁸

Bu, Elizabeth'in ileride çizeceği halkı ile evli Bakire Kraliçe imajının nasıl şekilleneceği için aldığı bir ilham konuşması olabilir. Mary ölüp kendisi tahta çıktığında kendisi de halkı ile

²⁷ Sears, K., *Mitoloji 101*. İstanbul, Say Yayınları, 2021, s. 107.

²⁸ 'I am your Queen, to whom at my coronation, when I was wedded to the realm and laws of the same, you promised your allegiance and obedience to me.... And I say to you, on the word of a Prince, I cannot tell how naturally the mother loveth the child, for I was never the mother of any; but certainly, if a Prince may as naturally and earnestly love her subjects as the mother doth love the child, then assure yourselves that I, being your lady and mistress, do as earnestly and tenderly love and favour you.'

evli olduğunu ve tebaasını her şeyin üzerinde tutacağını belirtmiştir. Şüphesiz bu konuşmalarının büyük çoğunluğunda Mary'nin yaratmayı çalıştığı toplumsal portreden esinlenmişti. Mary'nin Elizabeth için ders niteliğindeki hatası ile evlilikti. Mary'nin başarısız evliliği sadece itibarına zarar vermekle kalmamış, aynı zamanda sağlığının bozulmasına da sebep olmuştu. Elizabeth aynı şeylerin kendi başına gelmesine izin vermemeye kararlıydı. Bu yüzden kırk dört yıllık hükümdarlığı boyunca hiç evlenmedi ve hiçbir erkeği gücüne ortak etmedi. Elizabeth evlenmemek hakkındaki kesin kararlarını, kendisinin Bakire Kraliçe olarak bilinmesini sağlayacak bir külte çevirmeye başarmıştır. Gerek çizdirdiği portrelerde yansıttığı güçlü ve görkemli kraliçe imajı, gerek halkına yaptığı konuşmalar ile kendisini erişilmesi imkânsız, erdemli ve saygın bir kraliçe ile görünmesi, gerekse özellikle Edmund Spenser'in son derece önemli eseri *The Faerie Queene*'sinde Elizabeth'in Gloriana (İngilizce: *Glory*, *Görkemli*) olarak yansıtılması Elizabeth'in çizmeye çalıştığı bu görkemli Bakire Kraliçenin ne kadar başarılı olduğunu gösterir.

9. Elizabeth Döneminde Sanat ve Edebiyat

Elizabeth dönemi İngiltere'de sanatsal açıdan çok önemli gelişmelere sahne oldu. Ünlü yazar William Shakespeare, Christopher Marlowe, Francis Bacon ve Edmund Spenser bu dönemde etkileri yüzyıllar sürecektir eserlerini kaleme aldılar. Elizabeth tiyatroya, müziğe ve dansa bayılıyordu ve hayatı boyunca sanatçıları ekonomik olarak destekledi. Bu dönem sanatçılarının büyük çoğunluğu Rönesans'tan fazlasıyla etkilenmişti ve eserlerinde bunu sıkça yansıtıyorlardı. Bu dönemin sanatında gündelik sorunlara yer verilmez, sanat daha çok bir eğlence aracı olarak değer görürdü. Yine de bazı sanatçılar hayali karakterler aracılığıyla dolaylı yoldan belirli sorunlara dem vurarak tepki gösterirlerdi.

Bu dönemde minyatürler ve portreler oldukça popülerdi. Minyatürlerde genellikle sevgililer veya metresler yer alırdı ve bu minyatürler özel olarak hazırlanırdı. Kraliçe hazırlattığı portrelerinde daima şık giyinir, inci ve elmasın ağırlıklı olduğu takılar takar ve arka planın gösterişli olmasına oldukça özen gösterirdi. Nicholas Hilliard adlı sanatçı Elizabeth'in favorisiydi, bu sanatçı kraliçenin portrelerini oldukça zengin ve ilgi çekici şekilde yaratıyordu.

İngiliz edebiyatının en zengin, aynı zamanda en ölümsüz eserlerinin bir kısmının ortaya çıktığı Elizabeth döneminde drama ön plana çıktı. Bu türün öne çıkmasıyla ünlü William Shakespeare tarih sahnesinde göründü. Kraliçe tarafından desteklenen ve ilgi gören Shakespeare, birkaç kez kraliçeye oyunlarını dahi sergiledi ve sanat yaşamına Elizabeth'in ardından kral olan I. James döneminde de devam etti. Oyunlarında tutku, intikam, arzu, ihanet gibi kavramları işlemeyle dikkat çeken William Shakespeare, günümüze kadar ulaşan oyunları ve sonelerini Kraliçe Elizabeth'in desteği sayesinde sergileyebilmiş ve ismini duyurabilmişti. En ünlü eserleri *Hamlet*, *Romeo ve Juliet*, *Macbeth* ve *Othello*'dur.

Shakespeare gibi bir oyun yazarı olan Christopher Marlowe yapıtlarında eşcinselliği işlemiş olması ve Yahudiliği eleştirmesi bakımından döneminde yaşamış şairlerden oldukça farklıdır. Yaşamı ve ölümü büyük gizemler içeren Marlowe erken yaşta ölmesine karşın günümüzde etkisini yitirmemiş eserler yazmıştır. En ünlü eserleri *Kartaca Kraliçesi Dido* ve *Paris'te Katliam*'dır.

Elizabeth'i Periler Kraliçesi Gloriana olarak yansıtan ve belki de Elizabeth'in Bakire Kraliçe imajına en çok destek olmuş olan eseri üreten Edmund Spenser, *The Faerie Queene* adlı eserinde Tudor hanedanını ve erdemli kraliçesini över. Elizabeth'i temsil eden Mercilla adlı bir başka karakter Elizabeth'in erdemli ve namuslu yapısına bir övgüdür. Kraliçe Elizabeth'i temsil eden Gloriana yüce bir kraliçedir ve bu kraliçeye büyük bir saygı ve sadakat duyulur. Bu eserde Kraliçe erkek varlığına bir tehdit oluşturmaz, aksine iffeti ve zarafeti ile ön plana çıkar.

Elizabeth döneminde ülkede dini çatışmanın pek görülmemesi ve ekonominin düzelmiş olması ülkede sanatın gelişmesine ve ilerlemesine neden oldu. Bu dönemde sanatçılar aldıkları destekler sayesinde eserlerini oluşturabildiler. Fakat yine de edebiyat ve sanat alanında istedikleri her şeyi özgürce yapmalarına imkân tanınmıyordu.

10. Elizabeth'in Sanatta Temsili

Kraliçe Elizabeth'in bir portresini yapmak isteyenler için bir kural vardı: Kraliçeyi asla yaşlı, gerçekçi veya gündelik bir şekilde çizemezsiniz. Elizabeth'in her portresi oldukça özenle hazırlanırdı ve kraliçenin ilerleyen yaşlarında azalan dişlerini, dökülen saçlarını ya da yüzüne yaptığı ağır makyajı portrelerinde görebilmek pek mümkün değildir. Gençliğinde çiçek hastalığı geçirmiş olan Elizabeth'in yüzündeki izler iyileşmemişti. Bu yüzden yüzünü porselen beyazı gibi göstermek için yoğun beyaz ve aslında oldukça zararlı boya yüzüne sürerek makyaj yapıyordu. Bu yoğun makyajı ölene dek yapan Elizabeth, bu şekilde sağlıklı bir görünüm elde etmek istiyordu.

Elizabeth'in yoğun makyajı da perukları da portrelerde yansıtılmıyordu. Portrelerde Kraliçe daima sağlıklı, şık giyimli, ağır makyajı olmadan fakat oldukça zengin takılarla donatılmış şekilde gösterilirdi. İlerleyen yıllarında yaşlı veya güçten düşmüş bir halde çizilmeyen Elizabeth, daima aynı gençlikte ve güzellikte yansıtılır. Bu da onun 'Her zaman aynı' mottosuyla iç içe geçmiş bir semboldür zira Elizabeth sanatta daima genç olarak tasvir edilmiştir. Bakire bir kraliçe olarak asla değişmeyeceğinin sürekli altını çizen Elizabeth için tablolar, kendisi için yaratmış olduğu imajın en önemli ve en işlevsel sunumudur. Elizabeth'in portrelerindeki insanlara güçlü bir kraliçenin güçlü bir ülkeyi yönettiğini gösterir.

Fotoğraf 2: 'İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth.' Sanatçı: Nicholas Hilliard. Yıl: 1574-1576.

Nicholas Hilliard'ın Elizabeth'i çizdiği bu portrede Elizabeth bir pelikan broşu takmaktadır: bu broş Elizabeth'in fedakarlığını temsil ediyordu çünkü bu dönemde inanışlara

göre anne pelikan yavrularını kendi kanıyla beslerdi. Burada Elizabeth'in İngiltere halkı ile ilişkisi bir anne pelikan ve yavrularıninkilere benzetilmişti. Bu portrede Elizabeth bir simgedir, ülkesinin annesi ve koruyucusu, erdemli kraliçesidir. Portrede değerli mücevherler ile resmedilen Elizabeth aynı zamanda dini semboller de taşır. Bekaretinin simgesi olarak incilere büyük önem atfeden kraliçenin birçok portresinde inci detayları göze çarpar.

Fotoğraf 3: Zaman ve ölüm sembolleriyle Kraliçe Elizabeth'in bir portresi. Sanatçı bilinmiyor. Yıl: 1600 sonrası.

Elizabeth'in ölümünün ardından çizildiği düşünülen bu portrede ise Elizabeth artık yaşlı ve güçten düşmekte bir şekilde resmedilmiştir. Kraliçenin sağ tarafında Zaman uyurken, ölüm ona sol omzunun üzerinden bakmaktadır. Bu da onun ölüme yaklaştığını temsil eder. Zamanın kraliçenin yanında uyuması, Elizabeth'in daima aynı kaldığı bakire inancıyla özdeşleşir.

Gökkuşağı Portresi (The Rainbow Portrait)²⁹ olarak bilinen tabloda en önemli detay Elizabeth'in elbisesinin üzerinde yer alan gözler ve kulaklardır. Bu kraliçenin her şeyi görub işittiği anlamına gelir ve ülkesindeki en üst gücün kendisi olduğunu vurgular. Bu desenler aynı zamanda Elizabeth için çalışan istihbarat ağının da bir göstergesi de sayılabilir. Bir diğer detay ise Elizabeth sağ eliyle gökkuşağını tutar, kendisi güneştir ve gökkuşağına hayat verir, gökkuşağının barışı temsil ediyor olması da mümkündür. Burada kraliçe yine bir sembol ve ülkesinin efendisi olarak yansıtılır. Elbisesinin sol tarafında ise bilgeliği temsil etmesi amacıyla bir yılan sembolü işlenmiştir. Elizabeth için yapılan portrelerde Elizabeth'e adeta tanrısal bir rol çizilir, kullanılan renkler ve semboller onu yüce bir varlık olarak yansıtır.

Bir portresinde³⁰ Elizabeth Avrupa'daki erkek hükümdarların giydiği yeleklerden giyer, bu kendisinin diğer krallara denk bir güce sahip olduğunu gösterir. Belinden sarkan

²⁹ Bkz, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Elizabeth_I_Rainbow_Portrait.jpg

³⁰ Bkz, <https://www.worldhistory.org/image/14898/elizabeth-i-darnley-portrait/>

mücevherde ise en önemli Roma mitolojisi tanrıları görülür; Jüpiter, Mars, Minerva ve Venüs. Bu Elizabeth'in adeta bir mitmişçesine yansıtıldığının göstergesidir. Portrede Elizabeth'in arkasında onun kraliçeliğinin ve gücünün mutlak bir yansıması olan bir taç göze çarpar.

Elizabeth'in edebiyattaki yeri ise sadece oyun ve şiirlerle sınırlı değildir, zira Elizabeth iyi bir konuşmacıydı ve gerek yaptığı konuşmalarda gerekse yazdığı mektuplarda imajını daima desteklemiştir. Özellikle ünlü Tilbury konuşması Elizabeth'in iyi bir hitabet yeteneği olduğunu ve halkıyla, askerleriyle veya soylularla nasıl konuşması gerektiğini çok iyi bildiğini gösterir. Bu dönemde yazılmış eserlerin büyük çoğunluğu Elizabeth'i övme amacı gütmektedir. Yazarlar kraliçeyi etkileyebilmek ve onun gözüne girebilme amacıyla eserlerinde sık sık kraliçenin üstün özelliklerini, cesaretini ve güzelliğini övmüşlerdir. Elizabeth şiirlere büyük bir ilgi duyardı, kendisi de yaşamı boyunca birkaç şiir yazmıştır. Aynı zamanda en az iki Latince kitabın çevirmenliğini de yapmış, Seneca ve Cicero'ya ait birkaç mektubu da İngilizceye çevirmiştir.

11. Kraliçe Elizabeth'in Ölümü ve Sonrası: 1603

Elizabeth hükümdarlığının son yıllarında güçten düşmeye başladı. 1602 yılına gelindiğinde Elizabeth yetmiş yaşına gelmek üzereydi ve Tudor hanedanının son üyesiydi. Öleceği ana kadar bir varis belirlemeyi reddetse de, İngiltere tahtı için en uygun kişi Elizabeth'in idam ettirdiği İskoçya Kraliçesi Mary Stuart'ın oğlu James'ti. James annesi sayesinde Tudor kanına sahipti ve ondan daha uygun bir varis bulmak artık olanaksızdı. Son birkaç ayı hastalık içinde geçiren kraliçenin ömrünün sonuna geldiğini bilen danışmaları, Elizabeth asla bir varis ismi söylemeye yanaşmasa da James'i kral yapma hazırlıklarına giriştiler.

1603 yılının mart ayında Kraliçe Elizabeth altmış dokuz yaşında öldü. Hükümdarlığının son yıllarında artan vergiler, kuraklık, işsizliğin artışı ve paranın değer kaybetmesi gibi durumlar Elizabeth'in halkın gözündeki yüce kraliçe imajına zarar vermiş olsa da, cenaze töreni büyük bir katılıma sahne oldu. Onun ölümü ardından İskoçya Kralı James İngiltere tahtına oturan ilk Stuart oldu. James döneminde de Elizabeth döneminde olduğu gibi ülkede sanatsal ve kültürel gelişmeler devam etti. James selefi Elizabeth gibi Protestan olarak ülkesini Protestan kurallara göre yönetti. Bu dönemde İspanya ile savaşa son veren James, İskoçya ve İngiltere'nin birleşmesi için temelleri atan kişiydi.

12. Sonuç

I. Elizabeth'in kırk dört yıllık hükümdarlığı İngiltere'ye büyük anlamda barış getirmiştir. Dini bölünmelerin fazlasıyla etkili olduğu bu coğrafyada din temelli savaşların çıkmasına engel olan Elizabeth, hükümdarlığının son yıllarındaki çeşitli başarısızlıklarına rağmen İngiltere halkı tarafından övülerek bir çağa ismini vermeyi başarmış nadir kişilerden olmuştur. Elizabeth Çağı'nda görülen sanatsal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin büyük çoğunluğunun güçlü bir imparatorluğun temellerini oluşturmuştur. Bu anlamda Elizabeth kendisinden önce yaşamış hükümdarlara oranla daha efsaneleşmiş, gerek yaşarken yaptığı faaliyetler gerekse oluşması için büyük bir çaba sunduğu Bakire Kraliçe kültü onu İngiltere hükümdarları içerisinde en önemlilerden biri haline getirmiştir.

Mary Tudor ve Elizabeth'in art arda İngiliz tahtına geçerek egemen kraliçe olduklarında, tüm dünya gibi İngiltere'de de ataerkil yani erkek egemen bir toplum düzeni mevcuttu. Mary ve Elizabeth erkeklerin üstün cinsiyet olarak kabul edildikleri bu toplumda

erkeklerle eşit hükümdarlar olarak kabul görmek için çaba sarf etmek zorunda kaldılar. Çünkü erkek bir hükümdar her hareketinde yargılanma korkusu gütmeyen Mary ve Elizabeth'in yaptıkları en ufak hata kadın oldukları ve akılları ile değil duyguları ile hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilmelerine neden oluyordu. Elizabeth hükümdarlığı boyunca bir seçim yapmak zorunda kalmıştı: Bir varis istiyorsa gücünü bir erkekle paylaşmak zorundaydı, nitekim bu yolu seçmez ise Tudor hanedanının kendisi ile sona ermesine göz yummalıydı. Elizabeth kırk dört yıl boyunca hiç evlenmeyerek Bakire Kraliçe olarak bilindi. Ablasının ve Mary Stuart'ın erkekler tarafından nasıl kolayca güçten düşürüldüklerine şahit olduğu göz önünde bulundurulursa, Elizabeth'in seçimi oldukça akıllıcadır.

İngiltere'nin en parlak dönemlerinden birini kadın bir hükümdarın egemenliğinde yaşamış olması Elizabeth'i diğer hükümdarlardan ayrı kılar. Halkını önemseyen ve kendini onlardan ayrı tutmaya özen gösteren erdemli kraliçe, imajına belki de her şeyden çok önem vermiştir. I. Elizabeth'in hükümdarlığı ve kişiliği bugün ölümünden dört yüz yıl sonra bile tartışılmaktadır. Hükümdarlığında çeşitli olumsuzluklar yaşayan ve hatalar yapan Elizabeth, tahta oturan bir kadının en az bir erkek kadar başarılı olabileceğini İngiltere'ye ve tüm Avrupa'ya gösterebilmiştir. İngiltere'nin görkemli kraliçesi Gloriana, ölümden geçen yüzyılların ardından bugün bile büyük bir ilgi ve hayranlık konusudur.

Kaynakça

- Abbott, J. (2009). *Kraliçe Elizabeth*. İzmir: İlya Yayınevi.
- Black, J. (2020). *Kısa İngiltere Tarihi*. İstanbul: Say Yayınları.
- Brotton, J. (2022). *Sultan ve Kraliçe*. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
- Castor, H. (2018). *Elizabeth I: A Study in Insecurity*. Great Britain: Penguin Books.
- Court, S. (2014). *Henry VIII: History in an Hour*. Kindle.
- Dramalı, Z. (2020). *Tarihi Tersten Okumak*. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
- Fraser, A. (1977). *King James VI of Scotland & I of England*. Great Britain: Sphere Books.
- Gogerly, L. (2007). *Who Was Queen Elizabeth I?* Sydney: Wayland.
- Guy, J. (2020). *Drake ve Elizabeth Dönemi Kâşifleri*. İstanbul: Koleksiyon Yayıncılık.
- Jenkins, S. (2020). *İngiltere'nin Kısa Tarihi*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- John, J. (2019). *Tudorların Karanlık Tarihi*. İstanbul: Ketebe Yayınları.
- Kaya, Ö. (2022). *Dakikalar İçinde Avrupa Tarihi*. İstanbul: Kronik Kitap.
- Matar, G. M. (2021). *İngiltere ve İslam Dünyası (1558-1713)*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Norwich, J. J. (2021). *Dört Hükümdar*. İstanbul: Hep Kitap.
- Refik, A. (2022). *Türkler ve Kraliçe Elizabeth*. Eskişehir: Dorlion Yayınevi.
- Regan, G. (1989). *Elizabeth I*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rockefeller, L. A. (2015). *Mary Queen of the Scots: the Forgotten Reign*. Kindle.
- Sears, K. (2021). *Mitoloji 101*. İstanbul: Say Yayınları.

- Seber, H. (2009). *Kraliçe Elizabeth ve Edmund Spenser'in The Faerie Queene'i*. Ankara: Ürün Yayınları.
- Somerset, A. (1997). *Elizabeth I*. London: Phoenix Press.
- Starkey, D. (2001). *Elizabeth*. New York: Harper Perennial.
- Tappan, E. M. (2023). *Kraliçe Elizabeth Çağı*. İstanbul: Nimbus Yayınları.
- Vioux, M. (1948). *Marie Stuart*. İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi.
- Waldman, M. (1946). *Elizabeth And Leicester*. London: The Reprint Society.
- Weir, A. (2008). *Elizabeth the Queen*. London: Vintage.
- Wheeler, J. (2011). *Henry VIII's Wives: History in an Hour*. Kindle.
- Yiğit, D. (2022, 12 28). *VII. Henry ve VIII. Henry Dönemlerinde İngiltere'nin İskoçya Politikası*.
- Zweig, S. (2020). *Mary Stuart*. İstanbul: Can Yayınları.